

Научная статья
УДК: 81'373.611
DOI: 10.5281/zenodo.18098633

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ИНТЕРПРЕТИРОВАННЫХ КАК АББРЕВИАТУРЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ

© 2025 Н. В. Северова

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московский университет имени А.С. Грибоедова»

ORCID: 0009-0002-3019-0397

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Объектом рассмотрения в статье являются сложносокращённые слова, представляющие собой интерпретированные как аббревиатуры заимствования, в которых какое-либо слово языка-донора получает статус абброконструкта в силу его совпадения с основой заимствованного ранее автономно слова и частью основы образованного от него прилагательного. Данные единицы рассматриваются на фоне противопоставления их другим аббревиатурам иноязычного происхождения — трансформированным, содержащим компонент, совпадающий с абброконструктом уже освоенных русским языком слов, что приводит к их автоматической псевдоунивербализации и трактовке как аббревиатур, и калькированным, в которых какой-либо компонент замещается в русском языке семантически тождественным или близким, но формально отличающимся абброконструктом. Предметом исследования становятся особенности формирования эквивалентности интерпретированных как аббревиатуры заимствований, которые могут образовывать аббревиатурные группы интерпретационного типа. Такие группы, показывающие панораму эквивалентности заимствованного слова, характеризуются с точки зрения типа семантической коррелятивности, по квантитативному принципу, по типу структурной интерпретации, характеру репрезентации базисного и признакового компонентов, по структуре дешифровальной матрицы. Важным для определения путей создания эквивалентности аббревиатур, содержащих интерпретированные как абброконструкт элементы, является описание формальных и ономазиологических моделей эквивалентности.

Ключевые слова: заимствование, аббревиатура, сложносокращённое слово, интерпретация, аббревиатурная группа, трансформация, калькирование.

Для цитирования: Северова Н. В. Формирование эквивалентностных отношений у интерпретированных как аббревиатуры заимствований / Н.В. Северова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 176–186. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098633>

Введение. Целью предлагаемой статьи является описание особенностей формирования эквивалентностных отношений у интерпретированных как аббревиатуры заимствований на примере аббревиатурной группы «веган». Для достижения обозначенной цели предполагается выполнение ряда задач, к которым относятся: 1) определение сущностных характеристик интерпретированных как аббревиатуры заимствований; 2) установление причин интерпретации их как аббревиатур; 3) дефиниция понятия «аббревиатурная группа интерпретированных как аббревиатуры заимствований»; 4) определение типов дешифровальных стимулов интерпретированных как аббревиатуры заимствований; 5) определение формальных и ономазиологических моделей формирования эквивалентности интерпретированных как аббревиатуры заимствований.

В работе рассматриваются не все формально-ономасиологические типы аббревиатур, а только сложносокращённые слова, то есть «нарицательные лексемы, связанные мотивационными отношениями со словосочетаниями и включающие в свой состав эквиваленты не менее двух слов этих словосочетаний, как минимум один из которых является неинициальным абброконструктом (сокращённым эквивалентом)» [9, с. 104]. Иначе говоря, если говорить о «классических» сложносокращённых словах, то к ним относятся **частично сокращённые лексемы**, состоящие из абброконструкта (абброконструктов) и полного эквивалента какого-либо слова, например *дезкамера* (= *дезинфекционная камера, камера для дезинфекции, камера дезинфекции*), *женсовет* (= *женский совет*), *канцтовары* (= *канцелярские товары*), и **слоговые аббревиатуры**, полностью состоящие из абброконструктов, например *комбриг* (= *командующий бригадой*), *легпром* (= *лёгкая промышленность*), *фабком* (= *фабричный комитет*).

Важным положением, ставшим основанием для нового подхода к определению и описанию аббревиации, стало разграничение её диахронного и синхронного рассмотрения, произведённое представителями Донецкой дериватологической школы — В.И. Теркуловым, В.А. Рязановой, К.Ю. Емельяновой и др.

Аббревиатурами с точки зрения диахронии при таком подходе считаются только те слова, которые реально были произведены в результате универбализации (свёртывания) словосочетания путём замены каких-либо компонентов этого словосочетания абброконструктами, выступающими в функции абброэквивалентов. Слова же, содержащие абброконструкт, но имеющие другие источники формирования, названы указанными учёными квазиаббревиатурами. В.И. Теркулов в этой связи отметил, что «большое количество слов, имеющих на синхронном срезе языка мотивационно связанные эквивалентные словосочетания, возникли не в результате универбализации этих словосочетаний, а по другим причинам: вследствие либо прямого присоединения абброконструкта к производящему слову, либо аббревиатурного калькирования иноязычного слова, либо сохранения абброконструкта в сложнопроизводном слове» [10, с. 78]. Важно отметить, что у таких слов часто появляются вторичные дескриптивные эквиваленты, что имеет своей причиной псевдоунивербализацию, то есть «развёртывание на базе сложносокращённого слова вторичных словосочетаний, возникновение которых в данном случае обусловлено действием сложившегося в сознании носителей языка стереотипа: если в состав слова входит абброконструкт, этому слову должно соответствовать словосочетание, в котором должен присутствовать словесный эквивалент этого абброконструкта» [10, с. 78].

К.Ю. Емельянова, используя идеи В.И. Теркулова, описала в ряде работ следующие процессы квазиаббревиации:

«1) прямое присоединение абброконструкта к производящему слову (*авиа-* + *индустрия* > *авиаиндустрия*, *гидро-* + *костюм* > *гидрокостюм*, *зоо-* + *магазин* > *зоомагазин*, *мульт-* + *фильм* > *мультфильм*, *орг-* + *комитет* > *оргломитет* и т. д.);

2) аббревиатурное калькирование иноязычного слова (англ. *oil derrik* — рус. *нефтевышка* / *нефтяная вышка*);

3) сохранение абброконструкта в сложнопроизводном слове (*авторемонт* > *авторемонтник*, *автожурнал* > *автожурналист*, *автозаправка* > *автозаправщик*, *автодизайн* > *автодизайнер*, *автопутешествие* > *автопутешественник* и т. д.)» [4, с. 73].

Диахронному подходу противопоставляется синхронный подход, который базируется на констатации актуальных мотивационных отношений между словом и словосочетанием, независимо от того, возникли эти отношения в результате

универбализации или псевдоунивербализации. Практически все указанные выше диахронные квазиаббревиатуры были псевдоунивербализационно развёрнуты в русском языке в словосочетания *авиационная индустрия, зоологический магазин, мультипликационный фильм, организационный комитет, нефтяная вышка, ремонтник автомобилей, автомобильный журналист, автомобильный заправщик, заправщик автомобилей, дизайнер автомобилей, автомобильный дизайнер*, что автоматически перевело их на актуальном срезе языка в разряд синхронных аббревиатур.

В принципе, такое разграничение синхронии и диахронии представляет собой частный случай предложенного И.С. Улухановым разграничения синхронного и диахронного словообразования. Учёный отметил: «Целесообразно, как мы полагаем, синхронные отношения между словами называть словом мотивация, а диахроническое образование слова — производностью» [11, с. 8].

Следует сказать, что изучение квазиаббревиатур и построение их классификаций практически не осуществлялось: оно отмечается только в работах представителей Донецкой филологической школы, в основном, в работах К.Ю. Емельяновой. Это же можно сказать и о заимствованных аббревиатурах. Пожалуй, только работы Л.А. Барановой [2; 3 и др.], созданный ею словарь [1], а также исследования К.Ю. Емельяновой, например [5], посвящены описанию иноязычных по происхождению аббревиатур, однако в первом случае речь идёт не о сложносокращённых словах, а об инициальных аббревиатурах, а во втором исследователь, как он сам и отмечает, опирается на нашу работу.

Основная часть.

В одной из наших предыдущих статей [8] мы определили три модели формирования аббревиатур на базе иноязычных единиц: трансформационную, калькирующую и интерпретационную.

Сущность **трансформационной модели** заключается в совпадении компонента заимствованной лексемы с абброконструктом уже освоенных русским языком слов, что приводит к её автоматической псевдоунивербализации и трактовке её как аббревиатуры. Так, например, слова *автомат* и производное от него *автоматический* стали активно употребляться в русском языке, по данным Google Ngramm Viewer, в 10-е годы XX столетия. Примерно в то же время появляется ряд аббревиатур, в которых данные лексемы замещаются абброконструктом *авто-*. Он активно используется как абброэквивалент (заместитель слова исходного словосочетания) при универбализации возникших на русской почве синлексов, например *автоматический запуск* (с 1932 г.) — *автозапуск* (с 1945 г.), и как абброморфема (абброконструкт, непосредственно присоединяющийся к слову, минуя стадию словосочетания) при квазиаббревиации, например *автопилот* (с 1930 г.), *авторучка* (с 1917), на базе которых позднее возникли псевдоунивербализованные словосочетания *автоматический пилот* (с 1932 г. окказионально), *автоматическая ручка* (с 1928 г.). Те же слова, которые в иноязычном источнике содержат элемент *авто* «автоматический» сразу же воспринимаются носителями русского языка как аббревиатуры, получают псевдоунивербализационный эквивалент, что и приводит к их финальной трансформации в сознании носителей русского языка в сложносокращённые слова. Так, например, слово *автоадаптация*, являющееся заимствованием 50-х гг. из английского языка (англ. *autoadaptation*) получило в 60-е гг. русском языке эквивалент *автоматическая адаптация*: *В случае, когда температуры и/или давления на выходе с куста (линейные) не регистрируются, автоадаптацию ГСС можно начинать непосредственно с устьев скважин* — В статье рассматривается новый метод *автоматической адаптации* детерминированной

физико-математической модели сети сбора продукции газовых скважин в пределах месторождения (<https://2023.runeft.ru/8/strekalov>).

Калькирующая модель предполагает замену абброконструктом семантически тождественного или близкого по значению, но формально отличающегося элемента исходной единицы. Такова, например, замена слова *flight* «полётный» в словосочетании *flight simulator* абброконструктом *авиа-* и образование сложносокращённого слова *авиасимулятор* (1996 г). Позднее это слово было развёрнуто в словосочетание *авиационный симулятор*. Подтверждением вторичности этого словосочетания является то, что оно не отмечается сервисом Google ngramm viewer и обнаруживается в текстах, предлагаемых поисковой машиной Google в 30 раз реже слова, что было бы невозможно, если бы слово образовалось на его базе: обычно исходное словосочетание представлено в текстах значительно чаще производного слова. Указанные слово и словосочетание часто встречаются в эквивалентных текстах, например: *Мировая игровая индустрия с завидной регулярностью выпускает реалистичные и аркадные авиасимуляторы, многие из которых хороши, а некоторые — откровенно шедевральны — Итак, перед нами авиационный симулятор гражданских летательных аппаратов* (<https://cq.ru/articles/gaming/8-luchshikh-aviasimulirov-kotorye-realno-zakhvatyvaiut-duk>).

Для нас наибольший интерес представляет **интерпретационная** модель, в которой аббревиатурой в языке-реципиенте становится словосочетание языка-источника. Например, английское словосочетание *vegan menu*, существование которого подтверждается, например, фразами *A vegan menu for beginners must be as simple and appetizing as possible* (<https://ru.pinterest.com/ideas/vegan-menu-for-a-week/956535265989/>), *10 Vegan Menu Ideas Designed to Inspire Culinary Inspiration* (<https://www.hitchcockfarms.com/blog/vegan-menu-ideas>) и др., во-первых, получает в русском языке статус слова, что подтверждается его дефисным написанием — *веган-меню*, а во-вторых, псевдоуниверсализационно разворачивается в эквивалент *веганское меню*: *В новом **веган-меню** основными критериями выбраны нескучный, яркий вкус, множество текстур, польза и соответствие веганским постулатам — Попробовать **веганское меню** от шеф-повара Дмитрия Голенина можно в ресторане Sage с 3 марта по 19 апреля* (<https://chef.ru/news/veganskoe-menyu-v-sage-tretya-versiya-ezhegodnoj-ody-ovoshham-i-korneplodam-ot-shef-povara-dmitriya-golenina-3-03-19-04/>). Последнее и показывает, что словосочетание *vegan menu*, интерпретированное как слово, трактуется носителями русского языка как аббревиатура — сложносокращённое слово, поскольку между абброконструктом и эквивалентным ему прилагательным устанавливается формальное несоответствие «основа (прилагательное) = часть основы (абброконструкт)».

Интерпретированные как аббревиатуры заимствования, особенности их образования и функционирования никогда не становились объектом научного описания. Многие из них формируют так называемые аббревиатурные группы, то есть группы слов с тождественным абброконструктом, становящиеся эталонным средством для перевода интерпретационной модели в трансформационную: появление большого количества интерпретируемых как аббревиатуры заимствований с тождественным абброконструктом обеспечивает возможность его использования при создании новых аббревиатур с данным абброконструктом уже на русской почве. Анализ таких групп позволяет определить особенности формирования эквивалентностных отношений у интерпретированных как аббревиатуры заимствований.

В качестве объекта рассмотрения нами избрана наиболее показательная, на наш взгляд, группа — «*веган*». Она включает в свой состав, по данным картотеки «Толкового словаря сложносокращённых слов», всего 12 регулярных, то есть отмечаемых в конкордансе

запроса поисковой машины Google более 1000 раз, единиц: *веган-блюдо*, *веган-буфет*, *веган-вариант*, *веган-кафе*, *веган-кондитер*, *веган-кондитерская*, *веган-магазин*, *веган-меню*, *веган-продукт*, *веган-фест*, *веган-фестиваль* и *веган-шоколад*. Впрочем, в различных текстах отмечаются ещё слова с данным компонентом, например *веган-шоколатье*, *веган-косметика* и пр., однако они представлены в немногочисленных текстах. Сравните, например, *веган-кафе*, обнаруживаемое поисковой машиной Google более чем в 21 000 текстов, и *веган-шоколатье*, отмеченное только в 195 текстах. Но мы предполагаем в связи со всё возрастающей популярностью веганства увеличение и количества узуальных слов в группе.

Источником для формирования данной группы стало существительное *веган*, заимствованное из английского языка (англ. *vegan*), где оно было искусственно создано Дональдом Уотсоном и его женой Дороти путём синкопирования английского слова *vegetarian* «вегетарианец», потому что «веганство начинается с вегетарианства и доводит его до логического завершения» (<https://good2be-vegan.livejournal.com/20994.html>). В отличие от вегетарианства, представляющего собой систему питания, при которой из рациона полностью или частично исключаются продукты животного происхождения (мясо, рыба, птица, морепродукты), веганство не признаёт полумер. Веганы отказываются полностью не только от еды животного происхождения, но также и от использования вещей из животных (кожа, шерсть, мех, шелк) и косметики, тестируемой на животных.

Веганское движение очень популярно: в России веганами себя считают 2% опрошенных в марте 2019 года независимым агентствам ZOOM MARKET россиян (<https://www.mazm.ru/article/a-2122.php>), в США — 3% по данным института Гэллопа (<https://news.gallup.com/poll/238328/snapshot-few-americans-vegetarian-vegan.aspx>) и т.д. Это привело к возникновению культурного пространства веганов, потребовавшего своего терминологического аппарата. В языке-источнике веганских объединений данные термины представляют собой словосочетания, которые при переносе на русскую почву приобретают статус сращений, поскольку элемент *vegan* в английском языке выполняет функцию прилагательного, чего не может сделать его эквивалент в русском языке — слово *веган*. Во-первых, оно оформлено не как прилагательное, а как существительное, а во-вторых даже не может быть интерпретировано как приложение, поскольку занимает в обороте позицию главного члена словосочетания с приложением, являясь, по сути, атрибутивным компонентом (ср. *девочка-подросток*, *мальчик-колокольчик* и под., где главными компонентами вполне очевидно выступают слова *девочка* и *мальчик*). Более того, в русском языке сочетание, например, *веган кафе* / *веган-кафе* может быть интерпретировано только как слово: как писала Т.Н. Молошная, «для словосочетаний с аппозитивной связью и сложных слов, состоящих из основ двух существительных, **цельнооформленность** (то есть интерпретация как слова. — Н.С.) выражается в неизменяемости по падежам и числам первого компонента анализируемого образования, например *Летит жар-птица* и *Любуюсь жар-птицей*, а отсутствие цельнооформленности, или **раздельнооформленность** (то есть интерпретация как словосочетания. — Н.С.), — в изменяемости по падежам и числам 1-го компонента, например *Открылась фабрика-кухня* и *Обедаем на фабрике-кухне*» [6, с. 37]. В словах с компонентом *веган-* данный конструкт не склоняется, например *Ваш любимый вкус в веган варианте без лактозы, глютена и сахара* (<https://cupcake.ru/catalog/Vegan-Snickers-cake>); *Менее вкусно, чем обычный их вариант протейнового печенья, но для веган-варианта просто восхитительно!* (https://www.perekrestok.ru/cat/251/p/pecene-bombbar-vegan-so-vkusom-sokoladnogo-deserta-40g-4126155?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f); *Мы активно развиваем*

оптовое направление, сотрудничаем с ЗОЖ и **веган магазинами**, с сетью аптек Маркет Здоровья, с сетью спортивного питания (<https://avtopolygon.hh.ru/vacancy/128328483>) и т. д. Это, на наш взгляд, и подтверждает, во-первых, словесный статус единиц с конструктором *веган-*, а во-вторых, то, что он выступает в них как конструктор сложного/сложносокращённого слова

Семь входящих в группу единиц являются аббревиатурными интерпретациями иноязычных (английских) образцов (табл. 1). Пять единиц представляют калькирующую модель заимствования (табл. 2).

Таблица 1. Интерпретирующая модель заимствования

<i>веган-буфет</i>	<i>vegan buffet</i>
<i>веган-кафе</i>	<i>vegan café</i>
<i>веган-меню</i>	<i>vegan menu</i>
<i>веган-продукт</i>	<i>vegan product</i>
<i>веган-фест</i>	<i>vegan fest</i>
<i>веган-фестиваль</i>	<i>vegan festival</i>
<i>веган-шоколад</i>	<i>vegan chocolate</i>

Таблица 2. Калькирующая модель заимствования

<i>веган-блюдо</i>	<i>vegan dish</i>
<i>веган-вариант</i>	<i>vegan option</i>
<i>веган-кондитер</i>	<i>vegan pastry chef</i>
<i>веган-кондитерская</i>	<i>vegan pastry shop</i>
<i>веган-магазин</i>	<i>vegan shop</i>

Впрочем, в последнем случае следует, скорее всего, говорить об интерпретационно-калькирующей модели, поскольку калькирование главного компонента исходного словосочетания сопровождается здесь аббревиатурной интерпретацией первого. Именно поэтому мы и определяем группу «*веган*» как аббревиатурную группу интерпретированных как аббревиатуры заимствований, то есть группу слов, имеющих в своём составе интерпретированное как аббревиатурное иноязычное слово. Описание такой группы в целом осуществляется по моделям, разработанным В.А. Рязановой и представленным в её статье «Типология аббревиатурных групп: принципы и реализация» [7].

1. По **типу семантической коррелятивности** данная группа является **однозначной**, поскольку в ней представлены интерпретации одного значения аббревиатурного компонента *веган-* «связанный с веганами, веганством»: 1) предназначенный для веганов (*веганское меню* — *веган-меню*, *веганское блюдо* — *веган-блюдо*); 2) объединяющий веганов (*веганский фестиваль* — *веган-фест*). Напомним, что однозначные группы в концепции В.А. Рязановой противопоставляются не многозначным, а симультанным, то есть таким, которые вступают в корреляцию с омонимичными аббревиатурными группами других аббревиатурных групп, например *арт*¹ — *артистический*, *арт*² — *артиллерийский*, *арт*³ — *артезианский*.

2. По **квантитативному принципу**, в основе которого лежит учёт количественных характеристик компонентов групп, выделяются три параметра классифицирования:

а. по **количеству гнёзд эквивалентности** группа «*веган*» определяется как малокомпонентная, поскольку включает менее 20 регулярных единиц (12 — см. выше);

б. по **количеству употреблений входящих в группу слов** она определяется как регулярная, поскольку в неё мы отобрали только те слова, которые имеют более 500 фиксаций в поисковых машинах (см. выше);

в. по соотношению частотности употребления эквивалентов мы определяем данную группу как псевдоунивербализационную, поскольку в ней преобладают словосочетания, отмечаемые в текстах меньше раз, чем эквивалентные им слова.

3. По типу структурной интерпретации группа относится к гибридным композитно-аббревиатурным группам, поскольку слова в ней имеют:

а. **композитную интерпретацию**, когда конструктор равен основе эквивалентного слова (в данном случае *веган-* = *веган-*), например *В Тель-Авиве, в тени эффектных небоскребов и многочисленных пальм, прошел самый большой в мире фестиваль веганов* (<https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/v-mire-festival-veganov-dobroe-utro-fragment-ot-19-06-2019>) — *Самый крупный веган-фестиваль в Тель-Авиве* (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLEuNNIMoU2eCgWm7Rj1O3FfWcFSOeZaes>);

б. **аббревиатурную интерпретацию**, когда конструктор равен части основы эквивалентного слова (в данном случае *веган-* = *веганск-*), например *Веганские фестивали — отличный повод, чтобы собраться вместе с друзьями, обсудить последние новости и наесться вдоволь вкусностей* — *Самый крупный веган-фестиваль Европы пройдёт уже в десятый раз на главной площади города Alexanderplatz* (<https://vegetarian.ru/guide/veg-mesta/gde-kogda-samye-izvestnye-veganskie-festivali.html>).

4. По характеру репрезентации базисного и признакового компонентов рассматриваемая группа относится к **признаковым**, поскольку аббреконтрукт в ней замещает слово, реализующее признаковый смысл, например *веган-кондитерская* = *веганская кондитерская*.

5. По структуре дешифровальной матрицы. Под дешифровальной матрицей понимается «совокупность всех ДС (дешифровальных стимулов — Н.С.) группы (собственно моделей, по которым возможно развёртывание всех сложных слов одной абброгруппы)» [7, с. 118]. Дешифровальным стимулом в работах Донецкой дериватологической школы называют «слово или сочетание слов, которое является эквивалентом аббреконтрукта и может быть использовано для его замены в эквивалентном словосочетании» [10, с. 88]. Новым для теории аббревиации является разграничение дешифровальных токенов, то есть реально представленных в дескриптивном эквиваленте форм составляющих его слов, и дешифровальных лемм — их словарных интерпретаций.

Семантически значимым является разграничение дешифровальных стимулов на:

1) презентативные, представляющие собой адъективные атрибуты; в нашем случае это атрибут *вегáнский*, представленный токенами *веганский* (*веган-буфет* — *веганский буфет*); *веганская* (*веган-кондитерская* — *веганская кондитерская*); *веганское* (*веган-кафе* — *веганское кафе*);

2) релятивные, «которые осуществляют разную интерпретацию статуса референта в пределах номинации» [10, с. 94] при помощи существительных, обычно являющихся производящими для презентативного дешифровального стимула и реализующих разные семантические падежи, а значит и семантические роли токенов; в нашем случае релятивный стимул представлен леммой *вегáн*, воплощённой в токенах *вегана* (*веган-меню* — *меню вегана*), *веганов* (*веган-меню* — *меню веганов*) и для *веганов* (*веган-магазин* — *магазин для веганов*);

3) модификативные, которые «конкретизируют значение аббревиатуры, предоставляя ей возможность употребляться для номинации разновидностей обозначенного ею референта»; они содержат обычно компонент, который не имеет эквивалента в структуре аббревиатуры: лемма *вегáнская едá* с токеном *веганской еды*

(*веган-фест* — фестиваль веганской еды) и *веганская кухня* с токеном веганской кухни (*веган-фестиваль* — фестиваль веганской кухни).

Наиболее частотным в нашем случае является, как и в большинстве аббревиатурных групп, презентативный дешифровальный стимул, однако наличие в гнездах эквивалентности релятивных и модификативных лемм позволяет говорить о формировании группы как использующей в дешифровальной матрице комбинацию типов дешифровальных стимулов.

Важным для описания путей создания эквивалентности аббревиатур, содержащих интерпретированные как абброконструкт элементы, является описание формальных моделей эквивалентности, показывающих как осуществляется интерпретация аббревиатуры на формальном уровне. Как было показано в [10], такое описание осуществляется в два этапа.

На первом этапе определяется модель реализации дешифровального стимула в сложносокращённом слове. Для этого используются маркёры⁶ y — базисный компонент, x — признаковый, то есть дешифровальный стимул абброконструкта, адъект — адъектив (прилагательное, адъективированное причастие), предл — предлог, z — слово, входящее в дешифровальный стимул — словосочетание, но не имеющее эквивалента в аббревиатуре. Для группы *веган* отмечаются следующие модели реализации дешифровального стимула:

- 1) $x(\text{адъект})+y$: *веганский кондитер* — *веган-кондитер*;
- 2) $y+x$: *меню вегана* — *веган-меню*;
- 3) $y+\text{предл}+x$: *магазин для веганов* — *веган-магазин*;
- 4) $y+x(\text{адъект})+z$: *фестиваль веганских блюд* — *веган фестиваль*.

На втором этапе устанавливается модель формальной разновидности эквивалентности, в которой определяется степень формального соответствия компонентов словосочетания и аббревиатуры. В модель входит два блока: блок аббревиатуры и блок эквивалента. Для описания используются операторы, определяющие часть речи (сущ — существительное, прил — прилагательное, предл - предлог), номер падежной формы (1 — именительный, 2 — родительный, Нескл — несклоняемое), на числовую характеристику (ед — единственное, мн — множественное). В блоке аббревиатуры добавляются операторы, определяющие качество абброконструкта (Осн — основа, Чосн — часть основы). В случаях, когда при образовании аббревиатуры опускаются какие-то компоненты словосочетания, они даются в блоке аббревиатуры в скобках после знака «-». Для аббревиатурной группы «веган» обнаружены следующие модели:

- 1) модель $x(\text{адъект})+y$: $\text{Прил1ед}+\text{Сущ1ед}=\text{ЧоснПрил1ед}+\text{Сущ1ед}$, например *веганское блюдо* = *веган-блюдо*;
- 2) $y+x$: $\text{Сущ1ед}+\text{Сущ2мн} = \text{ОснСущ2мн}+\text{Сущ1ед}$, например *фестиваль веганов* — *веган-фестиваль*;
- 3) $y+x$: $\text{СущНескл}+\text{Сущ2ед} = \text{ОснСущ2ед}+\text{СущНескл}$, например *меню вегана* — *веган-меню*;
- 4) $y+x$: $\text{СущНескл}+\text{Сущ2мн} = \text{ОснСущ2мн}+\text{СущНескл}$, например *меню веганов* — *веган-меню*;
- 5) $y+\text{предл}+x$: $\text{Сущ1ед}+\text{предл}+\text{Сущ2мн} = \text{ОснСущ2мн}+\text{Сущ1ед}$ (-предл), например *вариант для веганов* — *веган-вариант*;

⁶ Здесь представлены только те маркёры, которые были обнаружены в аббревиатурной группе «веган».

6) $y + \text{предл} + x$: $\text{Сущ}1\text{ед} + \text{предл} + \text{Сущ}2\text{ед} = \text{ОснСущ}2\text{ед} + \text{Сущ}1\text{ед}$ (-предл), например *блюдо для вегана — веган-блюдо*;

7) $y + \text{предл} + x$: $\text{СущНескл} + \text{предл} + \text{Сущ}2\text{мн} = \text{ОснСущ}2\text{мн} + \text{СущНескл}$ (-предл), например *кафе для веганов — веган-кафе*;

8) $y + x + z$: $\text{Сущ}1\text{ед} + \text{Прил}2\text{ед} + \text{Сущ}2\text{ед} = \text{ЧоснПрил}2\text{ед} + \text{Сущ}1\text{ед}$ (-Сущ2ед), например *фестиваль веганской еды = веган-фестиваль*.

Ономасиологическое описание определяет как интерпретируется номинация при построении эквивалентного словосочетания. Данный тип описания учитывает: а) семантический тип дешифровального признака (презентатив, релятив или модификатив); б) лексико-семантическую группу, в которую входит аббревиатура, в) ономасиологическую модель, включающую ономасиологический базис как указание на принадлежность к лексико-семантической группе и ономасиологический признак как указание на значимую для номинации актантную характеристику объекта номинации. Ономасиологический признак интерпретируется в терминах семантических, или актантных падежей. Для группы «веган» отмечаются: квалификатив (указание на качество или статус объекта номинации без его конкретизации), дестинатив (указание на назначение объекта номинации), посессив (указание на принадлежность объекта номинации).

Ономасиологические типы аббревиатур в группе «веган»

Лексико-семантическая группа «учреждение», например *веган-магазин*, *веган-кафе* и подобные. Ономасиологические модели:

- 1) Учреждение + квалификатив: *веган-буфет — веганский буфет*;
- 2) Учреждение + дестинатив: *веган-кондитерская — кондитерская для веганов*.

Лексико-семантическая группа «статус продукта», например *веган-блюдо*.

Ономасиологические модели:

- 1) Статус продукта + квалификатив: *веган-вариант — веганский вариант*;
- 2) Статус продукта + дестинатив: *веган-продукт — продукт для веганов*.

Лексико-семантическая группа «мероприятие», например *веган-фест*.

Ономасиологические модели:

- 1) Мероприятие + квалификатив: *веган-фест — веганский фест*;
- 2) Мероприятие + посессив: *веган-фестиваль — фестиваль веганов*.

Лексико-семантическая группа «продукт», например *веган-шоколад*.

Ономасиологические модели:

- 1) Продукт + квалификатив: *веган-шоколад — веганский шоколад*;
- 2) Продукт + дестинатив: *веган-шоколад — шоколад для веганов*.

Лексико-семантическая группа «документ», например *веган-меню*.

Ономасиологические модели:

- 1) Документ + квалификатив: *веган-меню — веганское меню*;
- 2) Документ + дестинатив: *веган-меню — меню для веганов*;
- 3) Документ + посессив: *веган-меню — меню вегана*.

Заключение. Итак, интерпретированные как аббревиатуры заимствования являются наряду с трансформированными и калькированными аббревиатурами разновидностью иноязычных аббревиатур, освоенных системой русского языка, системообразующей особенностью которых является интерпретация словосочетания языка-донора как слова. Один из компонентов такого словосочетания получает в языке-реципиенте статус композитного конструкта (при наличии автономно заимствованного существительного, имеющего формально совпадающую с одним из конструктов основу) и абброконструкта (при наличии образованного от указанного существительного прилагательного, часть основы которого тождественна одному из

конструктов слова). Объединение интерпретированных как аббревиатуры заимствований определяется как аббревиатурная группа. Интерпретированная как абброконструкт единица получает набор дешифровальных стимулов, выступающих в качестве эталона для формирования эквивалентных отношений у новых заимствований с данным абброконструктом. Описание процессов формирования эквивалентностных отношений интерпретированных как аббревиатуры заимствований предполагает определение формальных и ономазиологических характеристик эквивалентности. В дальнейшем мы предполагаем описать пути формирования эквивалентности для трансформационной и калькирующей моделей заимствования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения / Л.А. Баранова. — Москва : АСТ-Пресс, 2009. — 317 с.
2. Баранова Л.А. Иноязычные аббревиатуры и квазиаббревиатуры в современном русском языке / Л.А. Баранова // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. — 2016а. — № 5. — С. 25–29.
3. Баранова Л.А. Иноязычные аббревиатуры в русском языке: опыт лексикографического представления / Л.А. Баранова // Психолингвистика и лексикография : сборник научных трудов. — Воронеж : Истоки, 2016а. — С. 112–118.
4. Емельянова К.Ю. Диахронный подход к описанию сложносокращённых апеллятивов. Квазиаббревиатуры / К.Ю. Емельянова // Системные, когнитивно-дискурсивные и синхронно-диахронические аспекты деривационных процессов в русском языке : монография / Е.В. Петрухина [и др.]; отв. ред. Е.В. Петрухина, В.И. Теркулов, О.Ю. Крючкова. — Москва : Издательство Московского университета, 2024а. — С. 72–85. — https://www.philol.msu.ru/~modern/pict/sys_res_fi.pdf.
5. Емельянова К.Ю. Квазиаббревиатуры иноязычного происхождения / К.Ю. Емельянова // Русский язык в поликультурном мире : Сборник научных статей VIII Международного симпозиума. В 2-х томах, Ялта, 09–13 июня 2024 года. — Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2024б. — С. 45–51.
6. Молошная Т.Н. Субстантивные словосочетания в славянских языках / Т.Н. Молошная. — М.: Наука, 1975. — 240 с.
7. Рязанова В. А. Типология аббревиатурных групп: принципы и реализация / В.А. Рязанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: филология и психология. — 2020. — № 1. — С. 114–122.
8. Северова Н. В. Понятие об абброконструкте иноязычного происхождения / Н.В. Северова // Вестник Московского международного университета. — 2024. — № 1(1). — С. 264–270.
9. Теркулов В.И. Сложносокращённые апеллятивы как автономная разновидность аббревиатур / В.И. Теркулов // Русистика. — 2020. — Т. 18. — № 1. — С. 97–112. — DOI 10.22363/2618-8163-2020-18-1-97-112.
10. Теркулов В.И. Сложносокращённые слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В.И. Теркулов // Вестник Московского университета. — Серия 9: Филология. — 2017. — № 6. — С. 73–97.
11. Улуханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка / И.С. Улуханов. — Москва : Изд. Центр «Азбуковник», 2005. — 311 с.

REFERENCES

1. Baranova L.A. (2009) Slovar' abbreviatur inoiazыchnogo proiskhozhdeniia [Dictionary of abbreviations of foreign language origin]. Moscow: AST-Press, 317 (In Russian).
2. Baranova L.A. (2016a) Inoiazыchnye abbreviatury i kvaziabbreviatury v sovremennom russkom iazyke [Foreign language abbreviations and quasi-abbreviations in modern Russian]. Dinamika iazykovykh i kul'turnykh protsessov v sovremennoi Rossii [Dynamics of linguistic and cultural processes in modern Russia], 5, 25–29 (In Russian).
3. Baranova L.A. (2016b) Inoiazыchnye abbreviatury v russkom iazyke: opyt leksikograficheskogo predstavleniia [Foreign language abbreviations in Russian: the experience of lexicographic representation]. sikholingvistika i leksikografiia : sbornik nauchnykh trudov [Psycholinguistics and lexicography : collection of scientific papers]. Voronezh. Istoki Publ., 112–118 (In Russian).
4. Yemelyanova K.Y. (2024a) Diakhronnyi podkhod k opisaniiu slozhnosokrashchennykh apelliativov. Kvaziabbreviatury [Diachronic approach to the description of compound appellatives. Quasi-abbreviations].

- Sistemnye, kognitivno-diskursivnye i sinkhronno-diakhronicheskie aspekty derivatsionnykh protsessov v russkom iazyke : monografiia [Systemic, cognitive-discursive and synchronous-diachronic aspects of derivational processes in the Russian language : a monograph]. Moscow. Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 72–85. https://www.philol.msu.ru/~modern/pict/sys_res_fi.pdf. (In Russian)
5. Yemelyanova K.Y. (2024) Kvaziabbreviatury inoiazыchnogo proiskhozhdeniia [Quasi-abbreviations of foreign language origin]. Russkii iazyk v polikul'turnom mire : Sbornik nauchnykh statei VIII Mezhdunarodnogo simpoziuma. V 2-kh tomakh, Ialta, 09–13 iunია 2024 goda [The Russian language in the multicultural world : Collection of scientific articles of the VIII International Symposium. In 2 volumes, Yalta, June 09–13, 2024]. Simferopol: V.I. Vernadsky Crimean Federal University, 45–51 (In Russian).
 6. Moloshnaya T. N. (1975) Substantivnye slovosochetaniia v slavianskikh iazykakh [Substantive phrases in Slavic languages]. Moscow: Nauka, 240 (In Russian).
 7. Ryazanova V.A. (2020) Tipologiia abbreviaturnykh grupp: printsipy i realizatsiia [Typology of abbreviation groups: principles and implementation]. Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Serii D: Filologiya i psikhologiya [Bulletin of Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology]. 1, 114–122 (In Russian).
 8. Severova N.V. (2024) Poniatie ob abbrokonstrukte inoiazыchnogo proiskhozhdeniia [The concept of a abbroconstruct of foreign origin]. Vestnik Moskovskogo mezhdunarodnogo universiteta [Bulletin of the Moscow International University], 1(1), 264–270 (In Russian).
 9. Terkulov V.I. (2020). Slozhnosokrashhennyje apellyativy kak avtonomnaya raznovidnost' abbreviaturnykh slov [Complex abbreviated appellatives as an autonomous variety of abbreviations]. Rusistika [Russian language studies], 1, 97–112 (In Russian).
 10. Terkulov V.I. (2017) Slozhnosokrashhennyje slova: sinxronnyj i diaxronnyj aspekty opisaniya [Compound words: synchronous and diachronic aspects of description]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya [Moscow University Bulletin. Series 9. Philology]. 6, 73–97 (In Russian).
 11. Ulukhanov I.S. (2005) Motivatsiia v slovoobrazovatel'noi sisteme russkogo iazyka [Motivation in the word-formation system of the Russian language]. Moscow: Publishing Center «Azbukovnik», 311 (In Russian).

Поступила в редакцию 15.12.2025

FORMATION OF EQUIVALENCE RELATIONS AMONG BORROWINGS INTERPRETED AS ABBREVIATIONS

N.V. Severova

The article addresses compound words, interpreted as loan acronyms, in which a word of the source language acquires the status of an abbreviation by virtue of its coincidence with the base of the previously borrowed word and part of the base of the adjective formed from it. Russian acronyms are opposed to other abbreviations of foreign origin, i.e. the transformed ones containing a component that coincides with the abbreviation of words already assimilated in Russian, which leads to their automatic pseudo-verbalization and interpretation as abbreviations, and the calqued ones, in which any component is replaced in Russian by a semantically identical or similar, but formally different abbreviation. The study focuses on the peculiarities of the formation of equivalence of borrowings interpreted as abbreviations, which can form abbreviated groups of the interpretative type. Such groups, showing a panorama of the equivalence of a borrowed word, are characterized in terms of the semantic correlation type, the quantitative principle, the type of structural interpretation, the nature of the representation of the basic and feature components, and the structure of the decoding matrix. The description of formal and onomasiological equivalence models is important for determining the ways of creating equivalence of abbreviations containing elements interpreted as acronyms.

Keywords: borrowing, abbreviation, compound word, interpretation, abbreviation group, transformation, calculation.

Северова Наталия Владимировна.

Московский университет им. Грибоедова.

Старший преподаватель кафедры европейских языков и межкультурной коммуникации.

ORCID: 0009-0002-3019-0397.

e-mail: natalyseverova1986@mail.ru.

Severova Natalia Vladimirovna

Moscow University named after Griboyedov's.

Senior Lecturer at the Department of European Languages and Intercultural Communication

ORCID: 0009-0002-3019-0397.

e-mail: natalyseverova1986@mail.ru.